

Visão da equipe multiprofissional acerca da inserção do cirurgião-dentista em ambiente hospitalar: uma análise descritiva

Vision of the multiprofessional team about the insertion of dentist in the hospital environment: a descriptive analysis

Luma Cunha Fallé Saboya

Cirurgiã-dentista graduada pelo Centro Universitário- UNIFACISA. Lattes: <http://lattes.cnpq.br/9633319141216016>. ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-0204-6312>. E-mail: lumasaboyadentista@gmail.com

Smyrna Luíza Ximenes Souza

Doutora em Clínica Odontológica pelo Programa de Pós Graduação em Odontologia da Universidade Estadual da Paraíba (UEPB), Professora contratada no Centro Universitário UNIFACISA e FIP Campina Grande, Docente colaboradora do curso de especialização em Ortodontia do IOA/IOP, núcleo Campina Grande PB. Lattes: <http://lattes.cnpq.br/2607739122715998>. ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-2271-9916>. E-mail: smyrnaximenes@gmail.com

Resumo: Introdução: A odontologia hospitalar é um conjunto de ações preventivas, diagnósticas e terapêuticas de doenças orofaciais, manifestações bucais de origem sistêmicas ou de sequelas de seus respectivos tratamentos em pacientes em ambiente hospitalar ou em assistência domiciliar. Objetivo: Avaliar a importância da presença do cirurgião-dentista na equipe hospitalar multidisciplinar e analisar como os outros profissionais da saúde já inseridos nessa equipe veem a necessidade e a relevância da presença do dentista como componente permanente dessa equipe, e avaliar como eles julgam a necessidade da manutenção da saúde bucal em pacientes em situação hospitalar. Material e Método: Aplicou-se um questionário com 24 perguntas objetivas baseadas no estudo de Disnera et al. 2018 objetivando verificar a visão e o nível de conhecimento de diferentes profissionais da saúde sobre a odontologia hospitalar. Resultados: A amostra constou de 40 profissionais de saúde (10 médicos, 10 fisioterapeutas, 10 enfermeiros e 10 técnicos de enfermagem).

A análise dos dados foi realizada com uso de planilha eletrônica para a avaliação estatística descritiva. Grande parte dos entrevistados sabe o que é a odontologia hospitalar (82,5%), considera que a avaliação de um dentista em pacientes hospitalizados é importante (97,5%), mas não sabem quais procedimentos o dentista realiza em ambiente hospitalar (52,5%). Conclusão: Os profissionais da saúde veem o cirurgião-dentista capacitado em odontologia hospitalar como um membro importante e que deve ser incluído permanentemente na equipe, porém, também demonstra que o conhecimento dos outros profissionais sobre saúde bucal necessita de maior instrução.

Palavras-chave: Equipe Hospitalar de Odontologia; Higiene Bucal; Clorexidina;

Abstract: Introduction: Hospital dentistry is a set of preventive, diagnostic and therapeutic actions for orofacial pain, oral manifestations of systemic origin or sequelae of their

respective treatments in patients in a hospital environment or in home care. Objective: To evaluate the importance of the presence of a dental surgeon in the multidisciplinary hospital team and to analyze how other health professionals have been included in the team, seeing the need and relevance of the presence of a dental surgeon as a permanent component of the team, and to evaluate how they judge the need to maintain oral health in hospitalized patients. Material and Method: Apply a questionnaire with 24 objective questions based on the study by Disnera et al. 2018 with the aim of verifying the vision and level of knowledge of different health professionals about hospital dentistry. Results: The sample consisted of 40 health professionals (10 physicians, 10 physiotherapists, 10 nurses and 10 nursing technicians). The analysis of two data was performed using an electronic spreadsheet for descriptive statistical evaluation. Most of the two interviewees know what hospital dentistry is (82.5%), consider important the evaluation of the dentist in hospitalized patients (97.5%), but do not know what procedures the dentist performs in the hospital environment (52.5%). Conclusion: Health professionals see the dental surgeon trained in hospital dentistry as an important member and should be permanently included in the team, therefore, it also demonstrates that the knowledge of two other professionals about oral health needs further instruction.

Key words: hospital dental staff; oral hygiene; chlorhexidine.

Introdução

A Odontologia Hospitalar (OH) é um conjunto de práticas que visa os cuidados das alterações bucais através da

implementação do dentista em equipes multidisciplinares no ambiente hospitalar com: procedimentos de baixa, média ou alta complexidade, prevenção e tratamento de infecções bucais que interferem na evolução dos pacientes críticos, melhorando a saúde geral e a qualidade de vida de pacientes hospitalizados, sendo, assim, um sinergismo inclusivo das reconhecidas especialidades odontológicas (Kunkel e Roberts 2021).

A cavidade oral (CO) possui uma microbiota complexa que está associada às principais doenças bucais e ao desenvolvimento e agravamento de doenças sistêmicas (Gaetti-Jardim et al.2013; Silva et al.2017; Disnera, Freddob e Lucciato 2018; Franco et al.2020), relação vista em ambientes hospitalares, na instalação e/ou piora de condições como doença periodontal com o agravamento de doenças cardiovasculares e diabetes; infecções bucais como a pneumonia aspirativa, pneumonia associada à ventilação mecânica (PAVM), pneumonia nosocomial (PN) (Rodrigues, Malachias e Da Fonseca 2018; Teixeira, Santos e Azambuja 2018; Souto, Santos e Cavalcante 2019; Zhao et al. 2020) . A presença de equipes de saúde bucal trabalhando em conjunto com a equipe multidisciplinar hospitalar visa à assistência humanizada e integral ao

paciente durante a internação, proporcionando conhecimento motivando-o e seus acompanhantes na geração de bons hábitos, tornando-se indispensável para atividades assistenciais e para ações preventivas e educadoras, integrando a promoção da saúde e a melhora no quadro geral do paciente (Rocha e Ferreira 2014; Marconcini, Martins e Junior 2021).

Essa pesquisa objetivou analisar a importância da presença do cirurgião-dentista (CD) na equipe hospitalar multidisciplinar avaliando como outros profissionais da saúde já inseridos nela (enfermeiros, técnicos de enfermagem, médicos, fisioterapeutas) veem encaram isso e como julgam a necessidade da manutenção da saúde bucal (SB) em pacientes em situação hospitalar

Materiais e Métodos

Trata-se de um estudo de cunho qualitativo e transversal, que foi realizado em um hospital na Região Nordeste do Brasil por conter o atendimento em várias demandas hospitalares (hemodiálise, ginecologia, urgência e emergência, etc), mesmo com sua área principal sendo o tratamento oncológico. O local realizava atendimento de pacientes do setor público – por meio do Sistema único de Saúde (SUS) - e privado (por meio de convênios). Todas as questões éticas, previstas na Resolução 466/2012 e na Declaração de Helsinque,

foram respeitadas. A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UNIFACISA sob o CAAE de número 59897222.0.0000.5175. Os profissionais que aceitaram participar da pesquisa assinaram Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) que continha todas as informações sobre o projeto.

A pesquisa contou com 6 visitas ao hospital realizadas no segundo semestre de 2022, utilizando um questionário estruturado com 24 perguntas objetivas construídas com base no questionário de Disnera, Freddob e Luccieto 2018, com adições, retiradas e modificações nas perguntas. Na época, o local dispunha de 371 trabalhadores: 37 enfermeiros, 12 fisioterapeutas, 155 médicos e 167 técnicos de enfermagem, que preenchiam os requisitos para participação da pesquisa. Foram entrevistados 40 profissionais sendo selecionados 10 de cada área citada e esse número foi escolhido por três motivos: 1) dificuldade de conseguir um local que aceitasse realizar o projeto por conta da pandemia de COVID-19, 2) os dados referentes ao número de trabalhadores só foram fornecidos após a pesquisa ser aceita, então, optou-se por trabalhar com um número que fornecesse uma margem de segurança e, 3) após o acesso à quantidade de profissionais, percebeu-se um número baixo de fisioterapeutas e a pesquisa buscou

deixar o número de respostas proporcional entre todas as áreas.

As respostas obtidas foram recolhidas, computadas e analisadas estatística descritiva através da planilha eletrônica do programa *Microsoft Excel* (2019).

Discussão

Os resultados estão presentes em duas tabelas. A primeira tabela expõe a descrição do espaço amostral (Tabela 1). A segunda tabela buscou obter informações acerca da compreensão sobre a OH verificando o grau de conhecimento desses profissionais sobre essa área e sobre alguns conhecimentos básicos relacionados a higiene e a saúde bucal no ambiente hospitalar (Tabela 2). Nas tabelas, o total geral é representado de maneira numérica [T(N)] e por porcentagem [T(%)] além de apresentar de modo específico por grupo de profissionais, em que se tem os valores numéricos e de porcentagem de enfermeiros [T(Ne) e T(%e)], fisioterapeutas [T(Nf) e T(%f)], médicos [T(Nm) e T(%m)] e técnicos de enfermagem [T(Nte) e T(%te)].

A Tabela-1 obteve a descrição do espaço amostral. Nessa primeira tabela é de maior relevância destacar que do total de profissionais participantes, a maioria (75%) foi do sexo feminino (Tabela-1). Além disso, o tempo de profissão também deve

ser pontuado, visto que, 30% dos entrevistados atuam na sua respectiva área por um período de 6-10 anos, seguido pelo período de 5 anos ou menos (27,4%) e de 11 a 20 anos (25%), o que expõe que muitos profissionais possuem experiência em sua profissão. Por fim, é importante pontuar sobre a variável referente a área do hospital em trabalho, 37,5% respondeu mais de uma área, ou seja, o local de trabalho modificava de acordo com o dia e com a necessidade das áreas do hospital, o que pode indicar uma sobrecarga profissional (Tabela-1).

A Tabela-2 avaliou a visão e o conhecimento dos profissionais de saúde sobre a OH. A 1ª pergunta refere-se ao conhecimento dos profissionais acerca da OH. Dos 40 entrevistados, 82,5% responderam que “sim” (Tabela-2) Disnera, Freddob e Lucciato 2018, em seu estudo com 87 profissionais da área da saúde obteve um resultado de 54,1% dos profissionais que responderam que “sim”. Esse resultado é positivo, pois indica que essa área de capacitação da odontologia está se tornando mais conhecida, tendo em vista que cerca de quatro anos separam as duas pesquisas, e houve um aumento significativo no percentual que tem conhecimento de OH, mesmo com o CD não estando ainda presente em todos os hospitais do país.

A 2ª variável desse bloco objetivou identificar se esses profissionais sabiam quais procedimentos o CD pode realizar no ambiente hospitalar, e 52,5% dos entrevistados responderam “não”. É notória a necessidade de levar ao conhecimento de todos o papel do CD na equipe hospitalar multiprofissional, pois, essa compreensão poderia facilitar a inclusão dos dentistas nesse ambiente. O “*Manual de Odontologia Hospitalar*” do CRO do Mato Grosso descreve qual deve ser o perfil e quais são as atribuições do CD no ambiente hospitalar (Ticianel et al. 2020).

A 3ª variável questionou à opinião sobre a necessidade de tratamento odontológico de pacientes hospitalizados, e 100% das respostas foi “sim”, indicando que, apesar de alguns profissionais não terem o conhecimento da OH e do papel do CD na equipe hospitalar, eles tem a compreensão que esse cuidado pode ser algo positivo em pacientes hospitalizados que demandem de mais tempo de estadia e cuidado no hospital visto que, a cavidade bucal (CB) é complexa sendo a porta de entrada para muitos microrganismos que podem afetar negativamente os pacientes hospitalares, estando associada às principais doenças bucais e ao desenvolvimento e agravamento das condições sistêmicas desses indivíduos, principalmente, quando se trata de

pacientes em unidades de terapia intensiva (UTIs) ^{15,16} (Gomes e Lourenço 2012; Gaetti-Jardim et al.2013; Disnera, Freddob e Lucciato 2018; Franco et al.2020; Barbosa et al. 2020). O estado de SB de pacientes em ambientes hospitalares é de suma importância para sua recuperação, assim, a presença de equipes de saúde bucal capacitadas na equipe hospitalar multidisciplinar torna-se indispensável, tanto para as atividades assistenciais, quanto para ações preventivas e educadoras (Marconcini, Martins e Junior 2021; Santana et al. 2021). É imprescindível que os cirurgiões-dentistas (CDs) devam estar preparados para atuar em nível hospitalar auxiliando de forma direta na diminuição de custos e na média de permanência do paciente no hospital (Aranega 2012).

A 4ª variável do bloco questionou se no hospital existe a participação do CD na equipe hospitalar multiprofissional. Do total, 82,5% respondeu que “não”, o que aponta que os profissionais não estão inteirados sobre os membros de sua equipe, fator esse que pode prejudicar a eficiência do trabalho de todos. O local dispunha de CDs que o frequentavam para auxiliar no tratamento de lesões bucais em pacientes com câncer e não participavam ativamente do atendimento de outras necessidades em outros ambientes, ou seja, a atuação deles no hospital era limitada.

A variável seguinte questionou aos profissionais se achavam que o CD é necessário em uma equipe de saúde hospitalar multiprofissional. A totalidade (100%) das respostas foi “sim”, demonstrando que a equipe está aberta para receber o CD, mesmo que não entendam, em sua plenitude, suas atribuições e como a presença do dentista no hospital é vantajosa. Os estudos de Freitas-Aznar et al. 2016, e Santana et al. 2021, afirmam que os CDs em hospitais só agregariam e beneficiaram a equipe hospitalar multidisciplinar, pois, esses profissionais podem ser agregados à equipe hospitalar a um baixo custo, com alto poder de resolutividade dos agravos sofridos pelos pacientes e podem contribuir principalmente para a promoção da saúde, reforçando o conceito da atenção integral aos indivíduos.

Na 6º e na 7º variáveis, os participantes foram questionados com duas perguntas retiradas do estudo de Disnera, Freddob e Luccieto 2018 com uma modificação: a retirada do item “nem importante, nem tão importante”, sobre o quão importante consideravam a inclusão do CD como membro das equipes hospitalares e sobre o quão importante eles consideravam a avaliação do CD em pacientes hospitalizados (Tabela-2). Na 6º pergunta, 60% dos entrevistados

consideravam “importante”, e 40% consideram “muito importante” (Tabela-2). No estudo de Disnera, Freddob e Luccieto 2018, o item “pouco importante” obteve um índice de respostas de 6,9%, o “importante” de 33,3% e o “muito importante”, de 56,3%. As respostas dos dois estudos, apesar do número diferente de entrevistados, demonstram que os profissionais de saúde consideram que inserir o CD como membro da equipe hospitalar é algo relevante e que pode vir a contribuir com o serviço hospitalar e com o quadro de saúde sistêmica dos pacientes.

Na 7º pergunta (Tabela-2), este estudo obteve um índice de resposta de 55% para o item “importante” e 45% para o item “muito importante”, e o estudo Disnera, Freddob e Luccieto 2018, 35,6% e 52,9% respectivamente. Os resultados de ambos os estudos evidenciam que existe a consciência dos demais profissionais de saúde de que a avaliação odontológica no hospital é algo necessário e positivo que será cada vez melhor compreendido e aceito no momento em que todos os profissionais da saúde e pacientes conseguirem obter a compreensão completa do que é e do objetivo da OH.

A 8º variável (Tabela-2), indagou aos participantes se acham que as doenças bucais podem interferir nas condições sistêmica do paciente hospitalizados,

97,5%, respondeu que “sim”. Gomes e Lourenço 2012, apontam que os pacientes mais propensos a desenvolver doenças bucais e complicações sistêmicas são os pacientes em UTI's, em especial os que estão sob ventilação mecânica devido ao fato da impossibilidade de certos cuidados. Esse mesmo estudo aponta a relação da falta de cuidado com a SB e a PN em que o fluxo salivar diminui, aumentando a complexidade da placa dental, podendo favorecer a interação bacteriana entre bactérias da placa e patógenos respiratórios como *P. aeruginosa* e bacilos entéricos, afirmação que é reforçada no estudo de Teixeira, Santos e Azambuja (2018).

A 9ª variável desse bloco (Tabela-2) perguntou se os profissionais acham que medicações utilizadas pelos pacientes podem afetar a SB. Do total, 95% respondeu que “sim”, ou seja, muito deles tem ao menos o conhecimento básico que fatores medicamentosos podem prejudicar a SB e demonstra que cuidados nessa área devem ser realizados para evitar possíveis comprometimentos na área oral e na sistêmica. Existe vários medicamentos que comprometem a SB, dentre eles, dois que geram bastante prejuízos e que são de grande relevância para a odontologia são: os anticonvulsivantes e os bisfosfonatos (BPs) que, respectivamente, tem como efeitos colaterais a hiperplasia gengival

(que também é observada com usuários de fármacos imunossupressores e anti-hipertensivos) e de osteonecrose da mandíbula (Izquierdo, Oliver e Weber 2011; Baumgarten e Cancino, 2016; Da Silva, Gomes e Martos, 2020; Sedghizadeh et al. 2021; Spezzia 2022). O Hospital em que foi realizada a pesquisa tem seu principal tratamento na área oncológica, assim, o cuidado odontológico com seus usuários, especialmente os que utilizam os fármacos citados deve ser constante.

A 10ª variável perguntou se no hospital os profissionais costumam observar a condição bucal dos pacientes internados em que, 55% dos entrevistados respondeu “sim” (Tabela-2). É notório um número próximo que não realiza isso, o que é considerado algo negativo, visto que, a CO é considerada como a abertura para a entrada de muitos microrganismos⁶. Além disso, quando a microbiota oral entra em desequilíbrio pela falta de cuidados bucais, ocorre o acúmulo de biofilme bacteriano e consequente doença periodontal, causando contaminação da orofaringe e disseminação para outros locais, principalmente quando os mecanismos naturais de defesa são perturbados, podendo causar, infecções como a sepse e a pneumonia (Gomes e Castelo 2019; Franco et al. 2020).

Em seguida, os participantes foram questionados por duas variáveis

intimamente relacionadas: se existia alguém que realizasse a avaliação da CO desses pacientes e se existia um protocolo definido para esta avaliação. No primeiro item, 45% do total respondeu “sim” (Tabela-2). Já no segundo item, 97,5% respondeu que “não”. Esses percentuais de resposta levantam dúvidas como “Em que situação e como essa avaliação é realizada?”; “Só observam a presença de tártaro?”, indicando uma possível negligência com a SB dos pacientes internados. Essa negligência citada ocorre, pois, os profissionais de saúde tendem a concentrar sua atenção no principal motivo da internação, desse modo, “ignorando” outros aspectos e áreas do corpo o que, no caso da CO, facilita o acúmulo de microrganismos na forma de biofilme, agente etiológico de condições bucais como cárie e doença periodontal (Lages et al. 2017).

A 13º e a 14º variáveis estão intimamente relacionadas: a 13º questionou se existe algum membro da equipe hospitalar que realizasse a higiene da CO dos pacientes e 52,5% das respostas foi “sim”, o que pode ser um forte indício de que alguns profissionais realizam esse processo e outros não. A 14º questionou se, caso a higiene fosse realizada, qual seria a frequência: o maior índice de resposta foi de 22,5% referente à opção de 1 vez ao dia

(Tabela-2). Um fato que deve ser chamado atenção é que 45% não souberam responder a frequência com a qual a HB é realizada por não fazerem ou por terem marcado no item anterior que não existe alguém que faça essa higienização (47,5%). Percebe-se uma precariedade do cuidado com a HB, que ocorre por conta da incapacidade do paciente, falta de motivação dos acompanhantes, falta de material de HB e desvalorização de alguns membros da equipe hospitalar multiprofissional, em especial, o CD (Lages et al. 2017; Amaral et al. 2018).

A 15º variável questionou aos profissionais se no hospital existe um protocolo para realizar a HO dos pacientes internados (Tabela-2). A maior resposta (77,5%) foi “não”, expondo a necessidade de estabelecer uma rotina e um protocolo para realizar HB de pacientes internados pois, com base nessas respostas, é possível concluir que não existe uma regularidade nesse processo, o que corrobora o estudo de Teixeira, Santos e Azambuja 2018. O controle do biofilme por métodos químicos (antissépticos) e mecânicos desempenha um papel importante para reduzir a carga microbiana, o risco de aspiração de microrganismos e a instalação de pneumonia em pacientes críticos (Amaral et al. 2018). Alguns estudos reforçam essa afirmação e a importância de um protocolo

para HO em hospitais, em especial, nas UTIs, com pacientes mais críticos (Blum et al. 2017; Amaral et al. 2018; De Camargo, Da Silva e Chambrone 2019; Zhao et al. 2020;).

A próxima variável indagou se os entrevistados achavam que o cuidado com SB iria contribuir positivamente para o tratamento médico do paciente (Tabela-2), 97,5% respondeu que “sim”. Esse resultado é positivo, pois mostra que os profissionais do Hospital têm noção que a falta de cuidado com a SB pode prejudicar os pacientes. A má higienização associada a fatores inerentes aos pacientes hospitalizados, como o comprometimento imunológico, pode levar ao surgimento de lesões de mucosa e o cuidado com essa área pode trazer benefícios (Rocha e Ferreira 2014). É preciso proporcionar às pessoas em situação hospitalar um tratamento integral, sem separar a boca do restante do corpo (Rodrigues, Malachias e Da Fonseca 2014).

A última variável questionou aos participantes se eles tinham algum tipo de treinamento a respeito de como deve ser realizada a HO dos pacientes hospitalizados (Tabela-2). Nesse quesito, 87,5% respondeu que “não”, o que é negativo pois demonstra falta de capacitação dos profissionais para lidar com a condição oral dos pacientes internados. Isso expõe a

necessidade de CDs na equipe multiprofissional, pois eles auxiliam a manter a adesão aos protocolos de SB, além de apoiar e dar assistência à equipe para enfrentar eventuais dificuldades durante os cuidados ao paciente e fornecem treinamento adequado à equipe (Blum et al. 2017)

Conclusão

Os profissionais da saúde veem o CD capacitado em OH como um membro importante e que deve ser incluído permanentemente na equipe, porém, também demonstra que o conhecimento dos outros profissionais sobre SB é limitado, necessitando, assim, de maior instrução. Os CDs são necessários nos hospitais para gerar a educação dos demais profissionais de saúde sobre a importância dos cuidados com a SB, capacitar as equipes para os cuidados com a HO para que os pacientes hospitalizados tenham maiores chances de cura e um tratamento mais humanizado. Assim, os CDs deveriam ser componentes efetivos das equipes hospitalares, acompanhando e auxiliando os pacientes dentro dos hospitais.

Referências Bibliográficas

Amaral COF, Belon LMR, Silva EA, Nadai A, Amaral Filho MSP, Straioto FG . Importância da odontologia hospitalar: condição de saúde bucal de pacientes

internados. Rev Gaúch. Odontol. V. 66 (01), Jan 2018. doi: <https://doi.org/10.1590/1981-863720180001000053410>

Aranega AM, Bassi APF, Ponzoni D, Wayama MT, Esteves JC, Junior G, et al. Qual a importância da Odontologia Hospitalar? Rev Bras Odontol 2012;69(1):90-3. url: http://revodonto.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-72722012000100020

Barbosa AMC, Acioli ACR, Cruz GV, Montes MAJR. Odontologia Hospitalar em Unidade de Terapia Intensiva: Revisão de Literatura. Scientific-Clinical Odontology, p. 472, 2020. url: https://www.cro-pe.org.br/site/adm_syscomm/publicacao/fofo/163.pdf#page=36

Baumgarten A, Cancino CMH. Epilepsia e Odontologia: uma revisão da literature. Rev. bras. odontol., Rio de Janeiro, v. 73, n. 3, p. 231-6, jul./set. 2016. url: http://revodonto.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-72722016000300010

Blum DFC, Munaretto J, Baeder FM, Gomez J, Pillegi CP, Bona AD. Influência da presença de profissionais em odontologia e protocolos para assistência à saúde bucal na equipe de enfermagem da unidade de terapia intensiva. Estudo de levantamento. Rev Bras Ter Intensiva. 2017;29(3):391-393. doi: 10.5935/0103-507X.20170049.

Brasil.Câmara dos Deputados. Projeto de Lei da Câmara nº 34, de 04 de junho de 2013. Torna obrigatória a prestação de assistência odontológica a pacientes em regime de internação hospitalar, aos portadores de doenças crônicas e, ainda, aos atendidos em regime domiciliar na modalidade home care. Brasília: Câmara dos Deputados, 2013. Disponível em: <https://www25.senado.leg.br/web/atividade>

e/materias/-
/materia/112975#:~:text=Projeto%20de%20Lei%20da%20Câmara%20nº%2034%2C%20de%202013&text=Ementa%3A,domiciliar%20na%20modalidade%20home%20care. Acesso em: 15 mar. 2022.

Da Silva FS, Gomes GH, Martos J. Hiperplasia Gengival Associada ao uso de Anticonvulsivantes à Base de Ácido Valpróico. Braz J Periodontol - March/June 2020 - volume 30 - issue 03. url: <https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/biblio-1129112>

De Camargo L, Da Silva SN, Chambrone. Efficacy of toothbrushing procedures performed in intensive care units in reducing the risk of ventilator-associated pneumonia: A systematic review. J Periodont Res. 2019;00:1–11. <https://doi.org/10.1111/jre.12668>.

Disnera, O, Freddob SL, Lucietto DA. Saúde Bucal em Unidades de Terapia Intensiva: Nível de Informação, Práticas e Demandas de Profissionais de Saúde. J Health Sci 2018;20(4):252-8. Doi: <https://doi.org/10.17921/2447-8938.2018v20n4p252-258>

Franco ABG, Franco AG, Carvalho GAP, Dias SC, Martins CM, Ramos EV, Perez F, Junior SM. Atendimento odontológico em UTI's na presença de COVID-19. InterAm J Med Health 2020;3:e202003004. doi: <https://doi.org/10.31005/iajmh.v3i0.74>

Freitas-Aznar AR, Capelozza ALA., Aznar FDC, Junior LAVS., Santos PSS. A bioética no contexto da Odontologia Hospitalar: uma revisão crítica. Revista Brasileira de Odontologia, v. 73, n. 4, p. 311-314, 2016. doi: <http://dx.doi.org/10.18363/rbo.v73n4.p.311>

Gaetti-Jardim E, Setti JS, Cheade MFM, Mendonça JCG. Atenção Odontológica a Pacientes Hospitalizados: Revisão da Literatura e Proposta de Protocolo de Higiene Oral. *Revista Brasileira de Ciências da Saúde*, ano 11, nº 35, jan/mar 2013. doi: <https://doi.org/10.13037/rbcs.vol11n35.1769>

Gomes SF, Esteves MCL. Atuação do cirurgião-dentista na UTI: um novo paradigma. *Rev Bras Odontol* 2012;69(1):67-70. url: http://revodonto.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-72722012000100015

Gomes R.FT, Castelo E.F. Odontologia hospitalar e a ocorrência de pneumonia. *RGO, Rev Gaúch Odontol*. 2019;67:e20190016. doi:10.1590/1981-86372019000163617. doi: <https://doi.org/10.1590/1981-86372019000163617>

Izquierdo CM, Oliver MG, Weber JBB. Terapêutica com Bisfosfonatos: Implicações no Paciente Odontológico- Revisão de Literatura. *RFO, Passo Fundo*, v. 16, n. 3, p. 347-352, set./dez. 2011. url: <https://repositorio.pucrs.br/dspace/bitstream/10923/929/3/Terapêutica%20com%20bisfosfonatos.pdf>

Kunkel GH, Roberts GK. Hospital Dentistry: The Swiss-Army Knife of Dental Medicine. *J Dent Educ*. 2021 Feb;85(2):112-115. doi: 10.1002/jdd.12476. Epub 2020 Nov 22.

Lages VA, Dutra TTB, Lima ANAN, Mendes RF, Prado Junior RR. O impacto da hospitalização sobre a condição periodontal: um estudo observacional. *Rev Gaúch. Odontol*. 65 (03) Jul-Sep 2017. doi:10.1590/1981-863720170002000053165.

Marconcini AL, Martins AS, Junior MFS. Saúde bucal de idosos internados na perspectiva de pacientes, acompanhantes e profissionais. *Arq Odontol, Belo Horizonte*, 57: e20, 2021. doi: <https://doi.org/10.35699/2178-1990.2021.26984>

Rocha A, Ferreira E. Odontologia hospitalar: a atuação do cirurgião dentista em equipe multiprofissional na atenção terciária. *Arq Odontol* 2014;50(4):154-60. doi: 10.7308/aodontol/2014.50.4.01.

Rodrigues ALS, Malachias RC, Da Fonseca Pacheco CM. A importância da saúde bucal em pacientes hospitalizados: uma revisão. *Revista de Odontologia da Universidade Cidade de São Paulo*, v. 29, n. 3, p. 243-248, 2018. doi: https://doi.org/10.26843/ro_unicidv2932017p243-248

Santana MTP, Fernandes VDG, Alencar JA de S, Lima F de O, Araújo A da S, Silva QP da, Nogueira PL, Dantas MVO, Medeiros LADM de, Alves MASG, Anjos RM dos, Penha ES da, Almeida MSC, Sousa AP de, Oliveira Filho AA de. Hospital dentistry: a brief review. *RSD [Internet]*. 2021Feb.3 [cited 2023Feb.21];10(2):e4310212171. doi: <https://doi.org/10.33448/rsd-v10i2.12171>

Sedghizadeh PP, Sun S, Jones AC, Sodagar E, Cherian P, Chen C, Ebetino FH. Bisphosphonates in dentistry: Historical perspectives, adverse effects, and novel applications. *Bone* 147 (2021) 115933. doi:10.1016/j.bone.2021.115933.

Silva IO, Amaral FR, Da-Cruz PM, Sales TO. A importância do cirurgião-dentista em ambiente hospitalar. *Rev Med Minas Gerais* 2017; 27:e-1888. url: <https://www.rmmg.org/artigo/detalhes/2333>

Souto KCL, Santos DBN, Cavalcanti UDNT. Atenção odontológica ao paciente oncológico em terminalidade. RGO-Revista Gaúcha de Odontologia, v. 67, 2019. doi: <https://doi.org/10.1590/1981-86372019000323592>

Spezzia S. Implicações Odontológicas Oriundas do Emprego dos Bisfosfonatos. RCO. 2022, 6 (1) P. 114-119. url: http://revodonto.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-40122011000300021#:~:text=O%20uso%20crônico%20dos%20bisfosfonatos,a%20condição%20clínica%20e%20sintomatológica.

Teixeira KCF, Santos LM, Azambuja FG. Análise da eficácia da higiene oral de pacientes internados em unidade de terapia intensiva em um hospital de alta complexidade do Sul do Brasil. Rev. Odontol. Univ. Cid. São Paulo 2018 jul/set 30(3) 234-45. doi: https://doi.org/10.26843/ro_unicidv3122019p134-144

Ticianel AK, Matos BAB, Vieira EMM, Rodon FRC. Manual de odontologia hospitalar. Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso, v.1, p.6-8. url: <https://website.cfo.org.br/wp-content/uploads/2020/07/manual-odontologia-hospitalar.pdf>

Zhao T, Wu X, Zhang Q, Li C, Worthington HV, Hua F. Oral hygiene care for critically ill patients to prevent ventilator-associated pneumonia. Cochrane Database of Systematic Reviews 2020, Issue 12. Art. No.: CD008367. doi: [10.1002/14651858.CD008367.pub4](https://doi.org/10.1002/14651858.CD008367.pub4)